

OS DESAFIOS DA ALFABETIZAÇÃO NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: PRÁTICAS E POSSIBILIDADES

 DOI: 10.5281/zenodo.19262573

Alinne Silva Sousa

Graduanda em Pedagogia, pela Universidade Estadual do Maranhão – UEMA

E-mail: alinnesousasilva04@gmail.com

Raissa do Santos Chaves

Graduanda em Pedagogia, pela Universidade Estadual do Maranhão – UEMA

E-mail: raissinhachaves97@gmail.com

Rose Cléia Schuencker Silva

Graduanda em Pedagogia, pela Universidade Estadual do Maranhão – UEMA

E-mail: schuenckersilvarosecleia@gmail.com

Thamires dos Santos da Silva

Graduanda em Pedagogia, pela Universidade Estadual do Maranhão – UEMA

E-mail: thamiressantos5656@gmail.com

Fagner Gomes do Nascimento

Doutorando em Letras, pela Universidade Federal do Rio Grande - FURG. Mestre em Letras, (UFMA), e Graduado em Letras – Português/Inglês (UEMA).

E-mail: fagnernascimento@yahoo.com.br

RESUMO

A alfabetização em uma perspectiva inclusiva constitui um desafio central para a escola contemporânea, que precisa garantir o direito de aprender a todos os estudantes, respeitando suas singularidades, ritmos e formas de interação com o conhecimento. Nesse contexto, torna-se essencial compreender que a alfabetização não se limita à decodificação, mas envolve processos cognitivos, sociais e culturais que demandam práticas pedagógicas flexíveis e mediadas de forma sensível pelo

professor. Este artigo tem como objetivo analisar os desafios e as possibilidades da alfabetização no contexto da educação inclusiva, discutindo contribuições teóricas que auxiliam na construção de práticas promotoras da equidade. A fundamentação teórica apoia-se nas ideias de Ferreiro e Teberosky, que entendem a alfabetização como um processo construtivo baseado na elaboração de hipóteses; de Mantoan, que destaca que a inclusão escolar implica participação efetiva e reorganização das práticas pedagógicas; e de Vygotsky, cuja perspectiva sociocultural enfatiza o papel da interação e da mediação no desenvolvimento. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de abordagem qualitativa, fundamentada na análise de obras que discutem alfabetização, inclusão e práticas docentes. Conclui-se que a alfabetização inclusiva exige do professor uma postura reflexiva e acolhedora, capaz de adaptar estratégias e considerar a diversidade presente na sala de aula. Promover a alfabetização inclusiva significa fortalecer uma educação humanizada, que assegura a cada aluno o direito de aprender de acordo com suas potencialidades.

Palavras-chave: Alfabetização. Educação Inclusiva. Práticas Pedagógicas. Diversidade. Mediação Docente.

ABSTRACT

Literacy within an inclusive education perspective represents a significant challenge for contemporary schools, which must ensure every student's right to learn while respecting their uniqueness, learning pace, and ways of interacting with knowledge. In this context, it is essential to understand that literacy is not restricted to decoding, but involves cognitive, social, and cultural processes that require flexible pedagogical practices and sensitive teacher mediation. This article aims to analyze the challenges and possibilities of literacy in inclusive educational settings, discussing theoretical contributions that support the development of equitable teaching practices. The theoretical framework is based on the ideas of Ferreiro and Teberosky, who understand literacy as a constructive process in which children formulate and test hypotheses; Mantoan, who argues that inclusive education implies effective participation and the reorganization of pedagogical practices; and Vygotsky, whose sociocultural perspective highlights the role of interaction and mediation in learning and development. Methodologically, this study is a qualitative bibliographic research grounded in the analysis of works that address literacy, inclusion, and teaching practices. The findings indicate that inclusive literacy requires a reflective and welcoming teacher posture, capable of adapting strategies and considering the diversity present in the classroom. Promoting inclusive literacy means strengthening a humanized education that guarantees every student the right to learn according to their potential and individual characteristics.

Keywords: Literacy. Inclusive Education. Pedagogical Practices. Diversity. Teacher Mediation.

1. INTRODUÇÃO

A alfabetização em nosso país, tem sido alvo de um processo de reconfiguração pedagógica e igualmente normativa, o que impulsiona políticas públicas que tem por objetivo assegurar aprendizagem a todos os estudantes. A

BNCC tem por meta que todas as crianças desenvolvam habilidades de leitura e escrita ao longo do ciclo de alfabetização. Associada a BNCC tem-se a Política Nacional de Alfabetização – PNA, que estabelece que a alfabetização precisa acontecer no início da escolaridade, e, orienta a busca por práticas pedagógicas que sejam exitosas.

Contudo, e, em se tratando da alfabetização de pessoas com deficiência em um cenário de inclusão, as políticas outrora citadas dialogam com as Diretrizes de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, este documento orienta os sistemas de ensino de todo Brasil a garantir o acesso, a participação dos estudantes que são público-alvo da educação especial (PAEE). Aqui reside o problema, a articulação entre BNCC, PNA e educação inclusiva. Como atender às demandas singularidades dos estudantes com deficiência, transtornos do desenvolvimento dentre outras deficiências. Daí surge uma importante questão problema que o trabalho pretende contribuir na construção de uma resposta: por que alfabetizar na educação inclusiva continua sendo um desafio, apesar dos avanços normativos e de diversas possibilidades pedagógicas disponíveis?

O reconhecimento e o acolhimento das diferentes necessidades educacionais de cada aluno constituem um desafio central para a pedagogia moderna, exigindo mais do que simples adaptações ao currículo. Compreender a individualidade do estudante implica reconhecer que cada criança chega à escola com uma história, um ritmo e uma forma única de aprender. Nesse sentido, repensar sobre práticas pedagógicas de fato inclusivas torna-se essencial para que o processo educativo faça sentido no cotidiano da sala de aula e assegure a participação de todos.

No contexto da alfabetização, esse desafio se intensifica, uma vez que assegurar que cada estudante usufrua do processo de aprendizagem requer considerar diferentes ritmos, necessidades e potencialidades. Assim, a alfabetização inclusiva demanda metodologias flexíveis, estratégias diversificadas e práticas que melhorem o acesso ao conhecimento, respeitem a diversidade e assegurem o direito de todos de aprender.

Este artigo tem como objetivo analisar os desafios e as possibilidades da alfabetização no contexto da educação inclusiva, discutindo práticas pedagógicas que valorizem a equidade, o respeito às diferenças e o ensino colaborativo. A pesquisa se encontra em fase teórica e fundamenta-se em uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa, realizada a partir de autores que discutem alfabetização,

inclusão escolar e práticas pedagógicas. Desse modo, busca-se compreender como diferentes estratégias e concepções podem contribuir para a construção de uma escola mais acolhedora e comprometida com o direito de cada estudante à aprendizagem.

Justifica-se a importância da problematização sobre alfabetização na perspectiva da educação inclusiva do âmbito científico pela contribuição na produção do conhecimento em uma área que carece de uma produção maior e sistematizada. Já na dimensão social, compreende-se que a alfabetização se configura em dos principais fatores na produção de autonomia e cidadania, principalmente quando se trata da pessoa com deficiência. Já na perspectiva educacional a pesquisa pode ajudar na construção de práticas que se permitam ser efetivamente inclusivas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Segundo Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1999), a alfabetização é um processo de construção ativa do conhecimento sobre o sistema de escrita, no qual a criança cria hipóteses e as testa constantemente. Para as autoras, o professor não transmite um saber pronto, mas ajuda a criança a tomar consciência de distinções que já realiza intuitivamente, pois “[...] não se trata de ensinar as crianças a fazer uma distinção, mas sim de levá-las a se conscientizarem de uma diferença que já sabiam fazer.” (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999, p. 27).

Essa perspectiva, surgida a partir dos estudos da Psicogênese da Língua Escrita, contrapõe-se com a visão tradicional que considerava a alfabetização como mera decodificação de letras e sílabas, e reconhece a criança como sujeito ativo que busca compreender o funcionamento da língua escrita a partir de suas experiências, interações e hipóteses sobre o mundo letrado.

Nesse sentido, cabe ao professor ser mediador do conhecimento, criando atividades pedagógicas que estimulem a reflexão e favoreçam o avanço das hipóteses das crianças. Ferreiro e Teberosky defendem práticas pedagógicas que valorizem o erro como parte do processo de aprendizagem e reconheçam a trajetória individual de cada aluno. Essa visão é importante no contexto da educação inclusiva, pois reconhece os diversos ritmos e formas de aprender presentes em uma sala de aula.

No contexto da educação inclusiva, autores como Mantoan (2003) destacam que a inclusão não se limita à mera matrícula dos alunos, mas implica sua real

participação e aprendizagem significativa. “[...] O mote da inclusão, ao contrário, é o de não deixar ninguém no exterior do ensino regular, desde o começo da vida Escolar.” (MANTOAN, 2003, p. 16).

A autora destaca que incluir significa transformar a escola para que ela se torne capaz de atender todos os alunos, com ou sem deficiência, respeitando suas diferenças e habilidades individuais. Mantoan defende que a inclusão escolar exige repensar o currículo, as metodologias e as formas de avaliação, se desapropriando de modelos padronizados e excludentes.

Para a autora, o verdadeiro desafio da alfabetização inclusiva está justamente em compreender que as dificuldades de aprendizagem não podem ser vistas como incapacidade ou fracasso do aluno, mas como urgência e necessidade nas práticas pedagógicas. O professor, portanto, precisa desenvolver uma atitude reflexiva sobre o próprio fazer pedagógico, buscando diferentes estratégias, recursos e linguagens que promovam a aprendizagem significativa.

Além disso, Mantoan ressalta que a formação docente é um aspecto fundamental para o sucesso da inclusão, sendo necessário investir em capacitações que abordem tanto os aspectos teóricos quanto as práticas pedagógicas.

Segundo Vygotsky (1988) apresenta uma visão sociocultural do desenvolvimento humano, destacando o papel das interações sociais no processo de aprendizagem. Para o autor, o conhecimento é construído por meio das relações entre o sujeito e o meio que ele está inserido, e a linguagem exerce papel essencial nesse processo. Nesse sentido, Vygotsky afirma que “[...] Qualquer situação de aprendizado com a qual a criança se defronte na escola tem sempre uma história prévia.” (VYGOTSKY, 1988, p. 94).

Um de seus conceitos mais importantes, a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), explica que o aprendizado acontece de forma mais eficaz quando o aluno é desafiado a fazer tarefas que estão um pouco além de suas capacidades atuais, com o apoio do professor ou de colegas mais experientes.

Aplicando essa teoria ao processo de alfabetização, entende-se que o professor deve ser o mediador, criando situações em que o aluno possa progredir a partir do que ele já sabe, conhecendo novas possibilidades de leitura e escrita. No contexto da inclusão, a teoria de Vygotsky reforça ainda mais a importância da colaboração e da interação entre os alunos, valorizando o trabalho coletivo como

forma de vencer barreiras de aprendizagem e promover o desenvolvimento integral de todos.

2.1 Revisão de Literatura

Optou-se por fazer uma revisão de literatura com o objetivo de fundamentar e ampliar as discussões sobre a temática alvo deste trabalho. Foi escolhido o banco de dados da SciELO (Scientific Electronic Library Online) pela sua relevância, visibilidade e acessibilidade. O critério descritor foi “Alfabetização e Educação Inclusiva”, o recorte temporal selecionado foi 2023 a 2025.

Foram selecionados 05 artigos, o que coloca de início um problema de escassez na produção de conhecimento na área utilizada como critério descritor. Foi possível observar que em 2013 houve inúmeras publicações nesta área tendo uma diminuição considerável ao longo dos anos.

Antes das análises, segue uma tabela com um panorama geral, a partir dos periódicos publicados, dos temas e datas de publicação dos artigos.

Tabela 1- Quadro demonstrativo de publicação

	PERIÓDICO	TÍTULO DO ARTIGO	DATA
01	Revista Brasileira de Educação Especial	O uso da comunicação alternativa para a alfabetização de uma criança com deficiência intelectual	31/10/2023
02	Cadernos de Pesquisa	Mediação pedagógica e deficiência intelectual: Um estudo de caso sobre a alfabetização	02/07/2023
03	Educação & Sociedade	Educação Inclusiva: Diferenças entre acesso e qualidade	02/07/2023
04	Revista Educação Especial	Currículo, alfabetização e interseccionalidade na educação de pessoas surdas	25/05/2024
05	Revista Brasileira de Educação Especial	Alfabetização de Estudantes Cegos: O que revela a produção periódica nacional?	21/11/2024

Fonte: produzido pelos autores (2025)

Com efeito, o artigo de Costa (2023) coloca em relevo a negação histórica de acesso aos processos de escolarização da pessoa com algum tipo de deficiência. O artigo citado é um estudo de caso realizado em uma escola pública da rede municipal de Recife, e teve a participação de uma criança com deficiência intelectual ainda na fase inicial do processo de alfabetização e apropriação da escrita. O resultado mostrou

que o estudante em questão se tornou mais ativo no seu próprio processo de aprendizagem, o que é obviamente muito positivo, porém, no recorte que fizemos de 2023 a 2025 foi o único trabalho propositivo de um processo diferente que tivesse como objetivo a alfabetização de uma criança alvo da educação inclusiva.

Já o artigo de Silva & Oliveira (2023) abordam um ponto importante e sensível da alfabetização no contexto da educação inclusiva, a falta de pesquisas na área de práticas pedagógicas diretas a alfabetização da pessoa com deficiência. Segundo as autoras existem um número significativo de estudantes com deficiência analfabetos por falta de pesquisas, estudos e problematização sobre este tema.

Freire (2023) problematiza a escolarização de pessoas com deficiência, utilizando as categorias conceituais de acessibilidade e inclusão. O autor observa que estas categorias são utilizadas no processo de escolarização da pessoa com deficiência como se fossem sinônimas e não são, o que causa um entrave no processo de inserção e escolarização da pessoa com deficiência. O autor conclui que é preciso repensar a escola como um sistema, sistema esse que precisa ser necessariamente inclusivo.

Silva & Ferreira (2024) trazem aspectos importantes para serem ampliados nos olhares para as demais deficiências, pois os autores centralizam sua abordagem nos alunos surdos, que são os aspectos de gênero, classe social e raça e suas influências no processo de alfabetização destes alunos. A pesquisa em questão foi um estudo de caso realizado com alunos do EJA na cidade de Belo Horizonte/MG. Os resultados, segundo os autores evidenciam a importância do contexto de vida dos alunos no processo de aprendizagem.

Almeida & Sousa (2024) faz uma importante revisão de literatura sobre alfabetização de pessoas cegas. O autor fez o recorte temporal entre 2007 a 2022 encontrando apenas 7 artigos o que evidencia um problema da própria produção os artigos encontrados. O estudo evidencia a relevância do braille no processo de alfabetização e pessoas cegas sem trazer nada de novo no processo de alfabetização.

A presente revisão de literatura coloca em revelado uma baixa produção de pesquisas na área de alfabetização na educação inclusiva, é significativo que não foi encontrado, por exemplo, nenhum trabalho sobre alfabetização para alunos com Transtorno do Espectro Autista -TEA, sendo que inegavelmente o número de crianças laudadas tenham aumentado significativamente.

3. Metodologia

Este trabalho foi desenvolvido por meio de uma pesquisa de caráter qualitativo e descritivo, quanto aos procedimentos foi bibliográfica. Optou-se pela abordagem qualitativa, pois dizendo como Minayo:

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. (MINAYO, 1994, p. 21-22).

O procedimento metodológico consistiu na leitura e análise de obras e autores que discutem a alfabetização e a educação inclusiva, como Emília Ferreiro, Ana Teberosky, Mantoan e Vygotsky.

A partir das ideias desses teóricos, buscou-se compreender como as práticas pedagógicas podem ser adaptadas para atender às diferentes necessidades dos alunos, valorizando seus ritmos, potencialidades e formas de aprender. O estudo também propõe reflexões sobre o papel do professor como mediador do conhecimento, destacando a importância de criar estratégias pedagógicas que favoreçam a participação e o aprendizado de todos.

Utilizou-se também da revisão de literatura narrativa, com o objetivo de compreender a alfabetização no contexto inclusivo, através da produção científica de autores que problematizassem este tema.

Assim, esta metodologia tem como objetivo promover uma análise reflexiva sobre a alfabetização inclusiva, entendendo-a como um processo que vai além da aquisição da leitura e da escrita, abrangendo o respeito à diversidade e o comprometimento com uma educação verdadeiramente inclusiva e humanizada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A alfabetização no contexto da educação inclusiva demanda mais do que a simples adaptação de conteúdos se faz necessário uma mudança de olhar sobre o processo de ensinar e aprender. Cada aluno é singular e possui um modo próprio de

compreender o mundo e construir o conhecimento, e o papel da escola é justamente reconhecer e valorizar essa diversidade existente na realidade escolar.

As reflexões apresentadas neste estudo reforçam que o sucesso da alfabetização inclusiva está diretamente relacionado à postura do professor como mediador sensível e reflexivo, capaz de adaptar metodologias, utilizar recursos variados e promover o envolvimento de todos os estudantes.

Autores como Ferreiro, Teberosky, Mantoan e Vygotsky contribuem para compreender que a aprendizagem é um processo ativo, social e significativo, que se fortalece nas interações e nas experiências coletivas. Assim, promover a alfabetização inclusiva é afirmar o compromisso com uma educação humanizada, que permite e garante a cada aluno o direito de aprender de acordo com suas potencialidades, respeitando suas singularidades e assegurando a equidade no ambiente escolar.

Quando inicialmente colocou-se a questão: por que alfabetizar na educação inclusiva continua sendo um desafio, apesar dos avanços normativos e de diversas possibilidades pedagógicas disponíveis? Não tínhamos a dimensão do quão difícil seria encontrar respostas, porém, compreende-se que é preciso continuar colocando a questão, problematizando, tentando encontrar não só respostas, mas, novas perguntas, novos olhares, pois os sujeitos alvos da educação inclusiva são singulares, riquíssimos nas possibilidades educativas.

REFERÊNCIAS

COSTA, A. M. **O uso da comunicação alternativa para a alfabetização de uma criança com deficiência intelectual.** Revista Brasileira de Educação Especial, Marília, v. 25, n. 3, p. 445-462, jul./set. 2023

FERREIRO, Emília; TEBEROSKY, Ana. **Psicogênese da língua escrita.** Porto Alegre: Artmed, 1999.

FREIRE, S. M.; VALADARES, J. M. **Educação inclusiva: diferenças entre acesso e qualidade.** Educação & Sociedade, Campinas, v. 41, e221234, 2023. DOI: 10.1590/es0101-73302020221234

MANTOAN, M. T. E. **Inclusão escolar: o que é? Por quê? Como fazer?.** São Paulo: Moderna, 2003.

MINAYO, M. C. S. **Pesquisa Social. Teoria, método e criatividade.** 17 ed. Petrópolis: Vozes, 1994.

SILVA, J. M. da; OLIVEIRA, R. P. de. **Mediação pedagógica e deficiência intelectual: um estudo de caso sobre a alfabetização.** Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 50, n. 178, p. 1024-1046, out./dez. 2023

SILVA, C. R. da; FERREIRA, L. M. **Currículo, alfabetização e interseccionalidade na educação de pessoas surdas.** Revista Educação Especial, Marília, v. 36, n. 67, p. 1-20, maio/ago. 2024.

SOUZA, R. M. de; ALMEIDA, M. A. **Alfabetização de estudantes cegos: o que revela a produção periódica nacional?** Revista Brasileira de Educação Especial, Marília, v. 28, n. 4, p. 667-684, out./dez. 2022

VYGOTSKY, Lev Semenovich. **A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores.** 6. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 1988.